

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING BARQAROR RIVOJLANISHIDA
EKOLOGIK INDIKATORLARNING AHAMIYATI

Xudaybergenov Ya.G.

Yeshimbetova M.O.

Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13935372>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston respublikasining barqaror rivojlanish indikatorlari tahlil qilingan bo'lib, bunda asosan suv va tuproq resurslari chuqur o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish, tuproqni ifloslanishi, ekologik muammolar, suvni ifloslanishi, monitoring.

Hozirgi vaqtda dunyoda atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiatdan oqilona foydalanish masalalarini hal qilishda yer va suv resurslari holatini baholash, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari va aholining keng qatlamlarini yerlarning miqdoriy va sifat holati to'g'risida ishonchli ma'lumotlar bilan ta'minlash masalalarini hal qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. katta ahamiyatga ega, ularning ma'lum vaqt oralig'ida o'zgarishi, toifalar va yerlar bo'yicha taqsimlanishi, shuningdek, sug'oriladigan yerlarning unumdorligini pasaytiradigan salbiy jarayonlarning asosiy sabablari tahlili. Shu munosabat bilan tabiatdan foydalanishni oqilona boshqarish va ulardan foydalanishni yaxshilash chora-tadbirlarini ishlab chiqishda yer va suv resurslarining ekologik ko'rsatkichlarini aniqlash katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-iyundagi "Qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5742-son qarorida ta'kidlanganidek, sug'oriladigan maydonlarning unumdorligini oshirish, meliorativ holati va suv ta'minotini yaxshilash maqsadida davlat dasturlari doirasida keng ko'lamli irrigatsiya va melioratsiya tadbirlari amalga oshirilmoqda. Natijada 2008-2017 yillar mobaynida 1,7 million gektardan ortiq sug'oriladigan maydonlarning suv ta'minoti hamda 2,5 million gektar maydonlarning meliorativ holatini yaxshilashga erishildi. Biroq global iqlim o'zgarishi natijasida so'nggi yillarda davriy ravishda kuzatilayotgan suv tanqisligi va ichki irrigatsiya tarmoqlarining asosiy qismi yaroqsiz holatga kelganligi sug'oriladigan ekin yerlarining meliorativ holati yomonlashishiga va yillar davomida foydalanishdan chiqib ketishiga olib kelgan.

"O'zbekistonda atrof-muhit holatini monitoring qilish uchun ekologik indikatorlardan foydalanish bo'yicha yo'riqnoma"ga asosan mutaxassislariga 91 ta indikator tavsiya etilgan bo'lib, ulardan 12 tasi yer resurslari holatini baholash bo'yicha taklif qilingan. Mazkur sohaning

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Oktabr, 2024-Yil

dolzarbligi hamda undagi har qanday ishlanmalarning katta amaliy ahamiyatini hisobga olib, biz ushbu muammoga e'tibor qaratdik, qayd etilgan ayrim indikatorlarning Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha sonli tavsiflari keltirildi.

Yer resurslarini baholash uchun taklif etilayotgan indikatorlar
(O'zbekiston Respublikasi Ekologiya davlat qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra)

1-jadval

№	Indikator nomi	Hajmi
1	Dehqonchilik uchun foydalaniladigan yerlar	ming/ga
2	Sug'oriladigan ekin maydonlaridan ekinlar	ming/ga
3	Qo'llaniladigan O'g'itlar	kg/ga
4	Tuproqning pestitsidlar bilan ifloslanishi	ming/ga
5	Shamol va suv eroziyasiga uchragan qishloq xo'jaligi yerlari	ming/ga
6	Qishloq xo'jaligi yerlarining tuzilishi va foydalanishni o'zgartirish	%
7	Pestitsidlardan foydalanish	kg/ga
8	Paxta hosildorligi	s/ga
9	Sug'oriladigan ekin maydonlarining sifati	Tuproq ball boniteti ko'rsatkichlari
10	Hududni suv bosishi	Umumiy maydonga nisbatan %
11	Sug'oriladigan yerlarning sho'rlanishi	Umumiy maydonga nisbatan %
12	Yaylovlarning degradatsiyasi	%

O'zbekiston Respublikasi Makroiqtisodiyot va statistika vazirligi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat statistika boshqarmasining ma'lumotlariga ko'ra, 2015-yil 1-yanvar holatiga qishloq xo'jaligi korxonalarining barcha qishloq xo'jaligi yerlari 2028,9 ming gektarni tashkil etdi. Shu jumladan haydaladigan yerlar- 417,2 ming ga, pichanzorlar - 68, 6 ming ga va yaylovlar - 1525,3 ming ga. 1996-2008 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasida sug'oriladigan yerlardagi ekin maydonlari quyidagicha o'zgartirildi (ming gektarda): 1996 yilda - 411,3; 1997 yilda - 407,8; 1998 yilda - 405,8; 1999 yilda - 394,8; 2000 yilda - 337,4; 2018 yilda esa 420 ming gektarni tashkil etdi.

Oktabr, 2024-Yil

Tuproqning pestitsidlar bilan ifloslanishi to'g'risidagi ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining ANIDI axborotnomalarida vaqti-vaqti bilan e'lon qilinadi. O'zbekistonda tuproq ifloslanishining asosiy manbalari sanoat korxonalarini chiqindilari, sobiq qishloq xo'jaligi aerodromlari va zaharlar ko'milgan joylar, shuningdek, sanoat chiqindilari to'planadigan joylar hisoblanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun eng katta xavfni sobiq qishloq xo'jaligi aerodromlari uchastkalari tashkil etadi.

2002-2003 yillarda o'tkazilgan monitoring natijalariga ko'ra, va 2015-2018 yillar aniqlanishicha, Qoraqalpog'iston Respublikasining Xo'jayli, Chimboy, Amudaryo va Kegeyli viloyatlarida tuproqning xlororganik pestitsidlar bilan ifloslanish darajasi MPKdan 5 barobardan ortiqroqdir. Nukus viloyatida nitratlar bo'yicha MPC me'yoridan oshib ketishi aniqlangan – 56,8 baravargacha; Qoraqalpog'iston Respublikasining Taxiatosh, Xo'jayli va Chimboy viloyatlarida 12,9 baravardan 75,1 baravargacha ekanligi o'rganilgan.

Ekologik indikatorlar iqlim o'zgarishi, atmosfera havosi, suv va yer resurslarining holati, bioxilma-xillik, aholi salomatligi bilan bog'liq muhim ekologik muammolarni, shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlarining, shu jumladan O'zbekiston Respublikasining ekologik holati bilan bog'liq boshqa muhim ko'rsatkichlarni tavsiflaydi.

Indikatorning asosiy roli ma'lumot berishdir. Ma'lumotni foydalanuvchiga etkazish uchun oddiylik kerak. Indikatorlar murakkab haqiqatni soddalashtiradi. Ko'rsatkich - monitoring ma'lumotlarini yig'ish va tahlil qilish jarayonida olingan ma'lumotlarni "siqish".

Ko'rsatkichlar va ularning fraksiyalari turli darajadagi tafsilotlarga imkon beradi va vaziyatni kuzatish va tahlil qilishni osonlashtiradi. Monitoring natijasida olingan ishonchli ma'lumotlarning mavjudligi atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi boshqaruv bilan bog'liq faoliyatga bog'liq.

Bu hududning ko'plab ekologik muammolari orasida yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish muammolari ustuvor ekologik muammolar sifatida belgilanib, ularni havzaviy, mintaqaviy va mahalliy darajada hal etish yo'llari ham ko'rib chiqiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasining ekologik holati to'g'risida to'plangan va mavjud ma'lumotlarni baholar ekanmiz, shu hududda eng muhim ekologik omil suv resurslari, ikkinchi o'rinda yer resurslari, alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar va qurigan yerlar hududining ko'payishi haqida xulosa qilish mumkin. Ekologik ko'rsatkichlardan uzoq muddatli foydalanish tahlili shuni ko'rsatdiki, bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi yer resurslarining holati qoniqarli, sug'oriladigan yerlarning asosiy qismi sho'rlangan, ekinlar hosildorligi arziyas, yerlarning bir

Oktabr, 2024-Yil

qismi . pestitsidlarning qoldiq miqdori bilan ifloslanganligi sababli, nafaqat yer resurslari holatini monitoring qilish, balki boshqaruv faoliyatini ham amalga oshirish kerak.

REFERENCES

1. A. Nigmatov. Ekologiyaning nazariy asoslari. T.: Faylasuflar jamiyati nashriyoti, 2013. – B. 224.
2. Mirziyoyev Sh.M. 2017-2021 Harakatlar strategiyasi. – Toshkent: Adolat, - 2017. – 193 b.
3. Navruzbaeva N.SH., Khudayberganov Ya. G. –“Theoretical and practical issues of creating agricultural maps”. International Conference on Advance Research in Humanities, sciences and Education, Hosted from Berlin, Germany. 2022 15.09. 120-122 b.
4. Navruzbaeva N.SH. “Assessment of Land Resources Using Environmental Indicators ”, Texas journal Multidisciplinary Studies <https://zienjournals.com-3-5> b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH